

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Influencia del Liderazgo de la Jefatura de Enfermería en la satisfacción laboral de los enfermeros del servicio
Autor/a	Lic. Rodríguez, Silvia Alejandra
Director/a	Mg. Olivera, Cristian Ariel
Resumen	<p>La satisfacción laboral es definida por Schermerhurn, Hunt y Osborn como: “el grado en el cual los individuos experimentan sentimientos positivos o negativos hacia su trabajo”. Dos elementos cabe destacar en esta definición: la caracterización de la satisfacción como un sentimiento en sentido positivo (satisfacción propiamente dicha) o negativo (insatisfacción), y el hecho de que ese sentimiento puede tener distintos grados de intensidad en uno u otro sentido. También la satisfacción se relaciona con el estilo de liderazgo de enfermería teniendo en consideración que el mismo es un trabajo muy complejo, ya que implica organizar el cuidado a los pacientes de manera estandarizada y, por otra, gerenciar la satisfacción laboral de un equipo de salud que permita que los profesionales con alto grado de interdependencia de sus competencias, logren cumplir a su vez con los objetivos institucionales propuestos por la organización de la cual son parte. En este contexto, las(os) enfermeras(os) jefes deben ser ejemplo realizando la administración de todos los recursos, proponer cambios, elaborar proyectos y tomar decisiones importantes; asimismo, es importante que las direcciones les crean y, más aún, las(os) apoyen.</p> <p>Por dicho motivo el presente estudio descriptivo correlacional, se realizó en los servicios de internación polivalente de tres Hospitales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el periodo de diciembre de 2020 a febrero de 2021, durante la pandemia COVID 19, teniendo en cuenta</p>

	<p>la percepción de los profesionales respecto de la satisfacción laboral relacionada a la conducción de la jefatura de enfermería según su estilo. Se utilizó un formulario de Google Forms, ya que la pandemia no permitió el trabajo de campo, el instrumento de recolección de datos consta de 6 secciones, con 27 preguntas abiertas y cerradas, además de una escala de Likert, sobre satisfacción laboral desarrollada por Basar & Basim (2015) y adaptada de acuerdo a la necesidad de información para el presente estudio. En cuanto a los resultados arrojados la mayoría de los enfermeros coinciden que el estilo de liderazgo es autoritario y se encuentran insatisfechos laboralmente.</p>
Palabras clave	<p>Influencia del Liderazgo; satisfacción laboral enfermeros; internación pediátrica.</p>